

Т.М. Фасолько,

К.е.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Л. Юзькова

О.К. Кушнір

К.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

НАПРЯМИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ

Підприємницькі ризики на рівні з іншими своїми життєвими різновидами несуть ту чи іншу загрозу діяльності й існуванню людини. В різні історичні періоди види і причини ризиків були різними, з часом окремі з них зникали, інші трансформувалися під дією специфіки господарювання, деякі залишилися, змінивши тільки свою первісну оболонку. Ринкові умови і постійні трансформації не позбавляють проблематику ризику актуальності серед наукових кіл і підприємницьких структур. Кожен господарюючий суб'єкт прагне уникнути й мінімізувати потрапляння в зону ризику й невизначеності, а науковці беруть за мету дослідити новітні тенденції та періодичні закономірності у сфері ризикології й економічно-господарської невизначеності.

Сфера підприємництва характеризується перманентним прийняттям господарських рішень за умов ризику й невизначеності. На нашу думку, невизначеність – це незрозумілість ситуації, це перебування на роздоріжжі прийняття рішень через невідомий кінцевий результат. Невизначеність супроводжується як відсутністю знань та інформації про певні явища і процеси, так і надмірною інформативністю, що дезінформує підприємця й ускладнює процес прийняття рішень. Ризик – це ймовірність недоотримання очікуваного результату або втрату вкладених грошових, матеріальних і нематеріальних ресурсів і зусиль у процесі ведення господарської діяльності й прийняття рішень. Між ризиком і невизначеністю існує пряма залежність (рис. 1.). Ілюстративний матеріал є гіпотетично-наочним доказом нашого твердження. Ризик є ймовірнісною категорією в залежності від ступеня невизначеності. Проте зі зростанням останнього – величина ризикових втрат

може змінюватися як у бік збільшення, так і в бік скорочення. Саме тому подана нами крива має неправильну хвилеподібну форму [4]:

Рис. 1. Взаємозв'язок між ризиком і невизначеністю

Окрім ймовірнісного характеру, ризик прямо пов'язаний із загрозою втрат вкладених ресурсів, загрозою недоотримання бажаного фінансового результату або попадання у зону збитків, загрозою втрати клієнтів і ринків збуту, загрозою бути втягненим у підприємницьку аферу, загрозою втрати економічної самостійності, загрозою банкрутства й ліквідації. Відтак розробка і дієвість заходів нівелювання й мінімізації підприємницьких ризиків та ефективні способи управління ними є актуальними і цікавими для економічної науки і практики.

Вцілому діяльність господарюючого суб'єкта залежить від багатьох людей, які представляють постачальників, підрядників, партнерів, посередників і споживачів. Їхня поведінка як і будь-яка поведінка людини не може бути передбаченою до кінця. Поведінку не можливо чітко запрограмувати. Щоби управляти ризиком – потрібно з'ясувати з якою проблемою має справу господарюючий суб'єкт. Саме тому потребою дня в руслі ризикології стає ідентифікація ризиків. Зазначмо, що повна, своєчасна і правильна ідентифікація підприємницького ризику дасть можливість господарюючому суб'єкту розробити дієві заходи управління. Добре прораховані підприємницькі кроки і зважені дії дозволять господарюючому суб'єкту прийняти правильне рішення з найменшими втратами та найбільшими фінансовими вигодами. На нашу думку, уникнення невизначености й настання ризикових ситуацій є кваліфікована експертна оцінка, що базується на індивідуальному та колективному підходах.

Індивідуальний підхід повинен ґрунтуватися на таких діях як:

а) поточне комплексне оцінювання господарських операцій та прогнозування їхнього виконання в майбутньому зі всіма змінами, оновленнями, пролонгацією, невизначеністю та ризикованістю;

б) порівнювання результатів поточного оцінювання різними експертами. Виявлення подібних висновків і групування за цим критерієм;

в) проведення консультаційних робіт і розробка остаточних основних та другорядно-допоміжних антиризикових заходів, що максимально реально відображають й охоплюють найбільш обґрунтовані та аргументовані висновки і пропозиції експертів. Колективні експертні оцінки дозволяють

з'ясувати джерела і причини виникнення ризикових ситуацій, а також окреслити коло ймовірних ризиків за ступенем ймовірності настання, величиною і рівнем загрози втрат. Зменшення ймовірності ризику є позитивним явищем для підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Наслідки мінімізації ризику

Як показано на рисунку – крива собівартости продукції піддається зміні форми кривої ризику. Зменшення ймовірності настання підприємницьких ризиків і скорочення їхньої кількості прямо впливає на зменшення втрат і витрат, а як наслідок – поступове зниження величини собівартости. Відтак, за незмінної ціни, відбувається пролонгація зони прибутків господарюючого суб'єкту. Коли ймовірність настання підприємницьких ризиків починає збільшуватися і зростає їхня кількість – витрати і втрати поступово збільшуються, а крива собівартости продукції також змінює свою форму і господарюючий суб'єкт поволі із зони прибутків переходить до зони збитків. Натомість, збільшення ймовірності ризику є негативним явищем для підприємства.

Можна, стверджувати, що можливості уникнення невизначеності й ризиків повинні супроводжуватися способами їхнього зменшення. Мінімізація ризиків передбачає скорочення втрат і витрат, підсилює упевненість у веденні господарської діяльності оскільки фірма перебуває у зоні прибутків та має можливості зміцнення свого фінансового стану. Отже, запропоновані шляхи уникнення невизначеності й ризиків та окреслені способи зменшення ризиків господарської діяльності підприємства допоможуть успішніше та впевненіше приймати ділові рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Готь Т.Б. Ризик-менеджмент: сутнісні характеристики і фінансові аспекти. – URL: <http://libfor.com/index.php?newsid=2281> (дата звернення: 19.10.2019)

2. Гранатуров В.М., Шевчук О.Б. Ризики підприємницької діяльності: проблеми аналізу. К.: Зв'язок, 2000. 152 с.

3. Гранатуров В.М., Литовченко І.В., Харічков С.К. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки: монографія. Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2003. 164 с.

4. Faselko T., Semyanchuk P., Fedorchuk O. The ways of reducing the level of uncertainty and the activities risks of business entities // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration: collective monograph /ed. Dr.oec. prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr.oec. prof. Viktoriia Riashchenko. Riga: Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. p. 156-165. ISBN 978-9984-774-28-2 (PDF), ISBN 978-9984-774-27-5 (print)

Т.М. Фасолько,

К.е.н., доцент, доцент кафедри математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права імені Л.Юзькова

П.М. Сем'янчук

К.е.н., доцент кафедри економіки, управління та туризму, Хмельницький інститут МАУП

САМООРГАНІЗАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Висвітлення основних та базових аспектів самоорганізації, самомотивації і самоконтролю особистості та їхнього впливу на ефективність роботи працівника й розвиток людських ресурсів туристичної індустрії є одним з важливих науково-практичних завдань, що потребують перманентного дослідження в рамках даної сфери господарювання. Аргументація важливості самоорганізації особистості обґрунтовується тим беззаперечним фактом, що дозволяє пришвидшити адаптацію працівника до нових змін у господарській діяльності туристичного підприємства. Підвищення рівня виробничої активності персоналу туристичної компанії, підвищення його продуктивності й відповідальності залежить від умілої зовнішньої організації та самоорганізації, мотивації і самомотивації, контролю і самоконтролю. Відтак, дієва самоорганізація, самомотивація і